

(het land is in talrijke districten verdeeld, soms enkele gemeenten of een gewest omvattende, doch ook wijken der groote steden) en hoe lang die invloed zich heet laten gelden.

U wordt gevraagd:

- A. de inrichting van de administratie der reclame-afdeeling (budget; overeenkomsten; bewijsnummers; onderhoud gevel-, schutting- en licht-reclame, enz.) rekening houdend met het hierboven sub 1 gevraagde;
- B. de inrichting van het sub 1 bedoelde overzicht;
- C. een opsomming van de eigen statistische gegevens, welke moeten worden verzameld om aan den sub 2 genoemden wensch te voldoen.

IV

Beschikbare tijd 3 uur

De N.V. „Kapok- & Matrassenfabriek Holland" koopt ruwe kapok in „kaardt" (d.i. zuivert en effent) deze, verkoopt de gekaarde kapok gedeeltelijk in binnen- en buitenland en verwerkt deze voor een ander deel in bedstellen.

In de ruwe kapok komen vele afwijkende kwaliteiten voor; bovendien is er verschil wat betreft het gehalte aan vuil en pitten. Deze laatstgenoemde omstandigheid is vanzelfsprekend van invloed op het gewichtsverlies bij het kaarden. Van elke partij wordt een analyse gemaakt.

De gekaarde kapok wordt ingedeeld in twee — elk voor zich zooveel mogelijk constante — kwaliteiten: „prima" en „secunda".

De bedstellen worden op bestelling gemaakt en bestaan uit bed, peluw en twee kussens. Verder in verschillende maten, in tijk van verschillende kwaliteiten en dessins (welke alle in voorraad worden gehouden) en gevuld met „Prima" kapok.

Naar gelang der behoefte van verkochte kapok of verkochte bedstellen worden partijen ruwe kapok gemengd, zoodat men ongeveer op de gewenschte kwaliteit uitkomt. Deze kapok gaat in de machines en verlaat deze in gekaarden toestand. De aard van het artikel brengt mede, dat vrij groote hoeveelheden in de machines achter blijven en in de vertrekken verstuiven, zoodat een regelmatige nauwkeurige weging partij voor partij op bezwaren van practischen aard stuit. De achtergebleven kapok behoeft echter niet als verloren te worden beschouwd, daar ze weder door een volgende partij wordt gemengd of tenslotte bij periodieke schoonmaak terecht komt.

Zoo dicht mogelijk bij den uitgang der machines wordt de verkochte kapok verpakt — voor het binnenland in papieren zakken van vast gewicht, voor het buitenland in grootere balen — en worden de, inmiddels op de bedstellen-makerij gemaakte overtrekken gevuld. Dit pakken en vullen geschiedt in stukloon.

Op de bedstellen-makerij geschieden de volgende bewerkingen:

- a. Bij ontvangst der orders moet de tijk voor de stellen worden gesneden; dit geschiedt door snijders in weekloon.
- b. De gesneden stellen gaan naar thuiswerkers, die deze in stukloon naaien.
- c. De gevulde bedstellen worden dichtgenaaid en afgewerkt (in stukloon).
- d. Ze worden verpakt en verzonden.

De verkoopprijzen voor kapok worden in het binnenland voor geruime tijd door een kartel vastgesteld. In het buitenland wisselen ze sterk onder invloed van de marktpositie.

De verkoop der bedstellen geschiedt aan de hand van een prijscourant, die voor de verschillende maten, kwaliteiten en vullingen is vastgesteld aan de hand der kartelprijzen der kapok en der voorcalculatie der overige kosten.

Gevraagd wordt een beschrijving van de administratie van de beide productieprocessen en van de voorraden en verkoopen, toegelicht met modellen van boeken, voor zoover die in dit geval van bijzondere betekenis zijn.

VOORLOOPIG VERSLAG OVER HET ONTWERP VAN WET TOT VASTSTELLING VAN REGELEN BETREFFENDE HET ACCOUNTANTSWEZEN

(zitting 1939—1940; 72, no. 1)

Ten gevolge op de publicatie van het ontwerp van wet tot vaststelling van regelen betreffende het Accountantswezen in de Mei- en Juni-afleveringen van dit jaar treft de lezer hieronder het voorloopig verslag aan.

**

Algemeene beschouwingen.

Bij het afdelingsonderzoek van dit wetsontwerp verklaarde men algemeen te waardeeren, dat de Regering een poging heeft willen doen om een wettelijke regeling op het gebied van het accountantsberoep tot stand te brengen. Men was het er over eens, dat aan zulk een regeling behoefte bestaat. De indiening van het ontwerp werd dan ook zeer op prijs gesteld. De inhoud echter vond geenszins algemeene instemming.

Vele leden waren van oordeel, dat het ontwerp te weinig regelt. Het geeft geen regeling van het accountantsberoep als zoodanig, het laat dit integendeel geheel ongeregeld. Het eenige wat het ontwerp inhoudt is, dat het aan bepaalde accountants het recht geeft zich „registeraccountant" te noemen en dat het voorziet in een zeker toezicht op de handelingen van deze uitverkorenen. Dit is echter niet een regeling van het accountantswezen in zijn geheel. Het ontwerp bevat geen omschrijving van het beroep van den accountant, het stelt geen eischen van bekwaamheid en betrouwbaarheid aan hen, die dit beroep willen uitoefenen, het houdt niet in, van welke werkzaamheden een accountant zich behoort te onthouden. Het laat, zooals de Minister uitdrukkelijk in de Memorie van Toelichting constateert, de uitoefening van het accountantsberoep volkomen vrij. Maar juist om deze reden voorziet het niet in die onderwerpen, aan welke regeling de meeste behoefte bestaat. Ook indien het wetsontwerp tot wet mocht worden verheven, zal een ieder zich accountant mogen noemen en accountantswerk mogen verrichten; iedere waarborg voor deskundigheid en betrouwbaarheid zal ook dan nog ontbreken. Het publiek zal dus niet worden beschermd tegen beunhazerij. En wel zal een soort elite gevormd worden, nl. de registeraccountants, doch de titel van accountant zal ook na aanneming van het ontwerp geen bescherming vinden. Dit alles had de leden, hier aan het woord, zeer teleurgesteld.

In de Memorie van Toelichting schrijft de Minister, „dat tot een beperking van de sinds jaren genoten beroepsvrijheid slechts dan zou behooren te worden overgegaan, indien zulks met het oog op het algemeen belang bepaald noodzakelijk zou wezen. Die noodzaak scheen echter ten aanzien van het accountantsberoep niet aanwezig". Verscheidene leden waren van oordeel, dat dit standpunt blijk geeft zoowel van een minder juiste waardeering van de feiten, welke in deze materie het algemeen belang bepalen, als van een verouderd doctrinarisme. Indien ergens, dan dient wel juist bij het accountantsberoep het kaf van het koren te worden gescheiden. De beperking van de beroepsvrijheid, welke daartoe noodig is, wordt naar het oordeel van deze leden inderdaad door het algemeen belang geëischt. Reeds de Commissie-Bijleveld betoogde op de bladzijden 78 en 79 van haar rapport, dat het aan den goeden accountantsstand groote schade doet, dat elke kantoorbediende zich kan opwerpen als belastingconsulent-accountant, en dat het een misstand is, dat dergelijke zaakwaarnemers, die verstoken zijn gebleven van een opleiding voor hun moeilijken en verantwoordelijken werkring en bij die zich geen beroepseer heeft ontwikkeld, onder geenerlei tucht staan. Wel is waar betoogde de genoemde commissie dit bij het beantwoorden van de vraag, of ook het belastingconsulentschap aan een regeling moest worden onderworpen, doch geheel hetzelfde geldt voor den accountant, die niet tevens belastingconsulent is: zoowel het bedrijfsleven als de goede accountants behooren tegen de onbekwamen en onbetrouwbaren te worden beschermd. Bovendien is de belastingconsulent voor de kleine bedrijven veelal tevens de accountant, die de administratieve controle verricht en op wien het bedrijf voor voorlichting op het gebied der bedrijfseconomie is aangewezen.

Zou nu een regeling van het accountantsberoep als zoodanig achterwege moeten blijven, omdat dit in strijd zou zijn met hetgeen in het maatschappelijk leven historisch is gegroeid, van welken groei de Regering blijkens haar toelichting zooveel mogelijk partij wil trekken? Deze leden konden dit niet inzien. Naar hun meening geeft de toelichting vooral op dit punt van een verouderd doctrinarisme blijk. Sedert de jaren 1926—1930, waarin de grondgedachten van dit ontwerp ontstonden, hebben zoowel de denkbeelden als de practijk op het gebied der bedrijfs- en beroepsordening hier te lande een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, waarvan echter uit het ontwerp niets blijkt. Deze ontwikkeling kwam o.m. tot uiting in de totstandkoming van de Vestigingswet Kleinbedrijf, welke van de zich nieuw vestigende ondernemers in bepaalde takken van kleinhandel en ambacht eischt, dat zij voldoen aan eischen van handelskennis en vakbekwaamheid. Wanneer men zulke eischen stelt aan de ondernemers, dan mag men, naar de meening van de hier aan het woord zijnde leden, er toch zeker geen bezwaar tegen maken, dat soortgelijke eischen worden gesteld aan hen, die de administratie dezer ondernemers moeten controleren en die hun op het gebied der bedrijfseconomie van advies moeten dienen. Het accountantsberoep dient dan ook, daarvan waren zij overtuigd, in zijn geheel te worden geregeld door het stellen van minimumeischen van bekwaamheid en betrouwbaarheid. Dit kan geen al te groote moeilijkheden opleveren, indien men de eischen van bekwaamheid alleen stelt voor hen, die in de toekomst het beroep willen gaan uitoefenen, en ten aanzien van hen, die reeds als accountant werkzaam zijn, met toetsing op hun betrouwbaarheid genoegen neemt.

Verscheidene leden, die eveneens van oordeel waren, dat een algemeene regeling van het accountantsberoep de voorkeur verdient boven het voorstel der Regeering, wilden er toch op wijzen, dat zulk een algemeene regeling groote moeilijkheden zal opleveren. Het accountantsberoep heeft zich in Nederland nu eenmaal gedurende tientallen jaren volkomen vrij kunnen ontwikkelen; die vrijheid heeft er toe geleid, dat tal van vereenigingen van accountants zijn opgericht, die examens zijn gaan afnemen, welke echter zonder uitzondering een particulier karakter dragen. Theoretisch gesproken zal het dan ook moeilijk zijn de personen, in het bezit van deze particuliere examens, zonder nadere toetsing tot de uitoefening van het beroep te blijven toelaten. Dit kan, weer in theorie, alleen geschieden ten aanzien van hen, die een academisch examen hebben afgelegd. Intusschen zal men natuurlijk een overgangsregeling moeten treffen ten behoeve van de zeer velen, die geen academische opleiding hebben gehad. Dat men zoo ver zou moeten gaan, dat alle betrouwbare personen, die zich thans accountant noemen, ook voortaan als accountant werkzaam zouden mogen blijven, scheen leden echter niet juist. In elk geval waren ook deze leden van oordeel, dat aan de vrije ontwikkeling van het accountantsberoep een einde moet komen. Juist de historische groei, welke de Regeering wil eerbiedigen, noopt daartoe. Immers deze groei zal, indien hij zich voortzet, er toe leiden, dat steeds nieuwe organisaties van accountants worden opgericht en dat telkens nieuwe personen als accountant optreden, die niet voldoen aan de eischen, waaraan een goed accountant behoort te voldoen. Dit zal een nog voortdurend toenemende schade voor het maatschappelijk leven en voor den bonafide accountantsstand ten gevolge hebben.

Zou een algemeene wettelijke regeling van het accountantsberoep tot stand worden gebracht, waarbij in de eerste plaats een regeling zou moeten worden gegeven voor de toelating tot het beroep, dan zouden de eischen voor die toelating ongetwijfeld veel lager gesteld moeten worden dan die, welke aan de Regeering voor oogen staan ten aanzien van de inschrijving als register-accountant. Dit kan, zoo meenden verscheidene leden, echter slechts een verbetering genoemd worden in vergelijking met het wetsontwerp. Dit ontwerp toch stelt zijn eischen te hoog. Het is juist, dat de accountantsopleiding wetenschappelijk verantwoord moet zijn. Doch indien het ontwerp onveranderd wet mocht worden, zal een accountant op den duur steeds een academische opleiding gehad moeten hebben om als register-accountant te worden ingeschreven. De afneming van een niet-academisch examen door het Instituut van Register-accountants zelf is immers slechts als tijdelijk bedoeld. En nu moge voor bepaalde gebieden van het bedrijfsleven, bijv. in het bankbedrijf en in zeer groote ondernemingen op ander terrein, aan academisch gevormde accountants behoefte bestaan, vele andere ondernemingen, en vooral de kleinere, hebben ook aan accountants met een mindere opleiding voldoende.

Het zou te betreuren zijn, zoo meenden deze leden, indien men op den duur de kleine bedrijven voor de toepassing van bepaalde wetten, bijv. belastingwetten, van de diensten van academisch gevormde accountants afhankelijk zou willen maken. Wel is waar bevat het ontwerp dienaangaande niets, doch de erkenning van een wetenschappelijke elite als die der register-accountants bergt het gevaar in zicht, dat gebruikmaking van de diensten dezer elite te zijner tijd zal worden geëischt ook voor handelingen, welke zeer wel door anderen verricht zouden kunnen worden.

Deze leden herinnerden er aan, dat de Middenstandsraad herhaaldelijk de vraag heeft gesteld of het bedrijfsleven in zijn geheel niet aan twee soorten van accountants behoefte blijkt te hebben; verwezen werd naar het advies hieromtrent aan den Minister, opgenomen in de jaarverslagen 1930, 1931 en 1938. Zij zouden het op prijs stellen, nu uit de toelichting niet blijkt van 's Ministers standpunt in deze quaestie, alsnog zijn oordeel hieromtrent te mogen vernemen.

Het toekennen van een onderscheidenden titel aan een bepaalde groep van accountants zal er naar de meening van vele leden toe leiden, dat een bevoorrechte kaste ontstaat. Dit zal, zoo vreesden zij, groote, welhaast onoplosbare moeilijkheden ten gevolge hebben en ernstige schade voor degenen, die niet in dezen kring zullen kunnen worden opgenomen.

Dat de moeilijkheden bij de toelating zeer groot zullen zijn, behoeft naar de meening van deze leden nauwelijks te worden betoogd. Als overgangsmaatregel zal toelating tot het nieuwe Instituut van Registeraccountants mogelijk zijn op grond van examens of op grond van practijk. Bij de toepassing van beide criteria dreigen allerlei onbillijkheden. Dit geldt vooral voor de bepaling, die inschrijving van personen beneden de 40 jaar zonder diploma onmogelijk maakt, tenzij met toepassing van het uiterst vage artikel 76. Gevreesd moet worden, dat hieruit telkens terugkerende moeilijkheden zullen ontstaan van denzelfden aard als die, welke zijn gerezen bij de toepassing van de bepalingen omtrent de tandtechnici, en zoo mogelijk nog ernstiger en hardnekkiger. Is het oproepen van zulke moeilijkheden, zoo vroegen deze leden, wel verantwoord, wanneer het alleen geschiedt ter wille van het invoeren van een onderscheidenden titel?

Een aantal van deze leden herinnerde er aan, dat in 1895 de eerste organisatie van accountants is opgericht, nl. het Nederlandsch Instituut

van Accountants. Reeds enkele jaren later werd deze organisatie gevolgd door eenige andere; ook later werden nog telkens nieuwe accountantsvereenigingen opgericht. Al deze organisaties stelden, behalve voor de oprichters, als eisch voor de toelating van leden het afleggen van een examen (slechts de Vereeniging van Academisch Gevormde Accountants maakt hierop in zooverre een uitzondering, dat al haar leden een academisch examen hebben afgelegd). Hoe ouder nu de vereeniging is, des te grooter is het percentage van haar leden, dat een examen heeft afgelegd. Vooral bij de oudste vereenigingen overtreft het aantal geëxamineerde leden dat der niet-geëxamineerden verre. Bij de jongere is dit nog geenszins het geval. Het is dan ook begrijpelijk, dat juist de oudste vereeniging, die ook van haar oprichting af een wettelijke regeling heeft gepropageerd, geroepen is om te zamen met de Vereeniging van Academisch Gevormde Accountants mede te werken tot het stichten van het nieuwe Instituut van Registeraccountants. Niettemin is de vrees gewettigd, dat de leden der overige vereenigingen in een ongunstige positie zullen komen tegenover die van de beide oprichtende organisaties. Men mag daarbij niet uit het oog verliezen, dat de leden van deze andere vereenigingen geheel hetzelfde hebben gedaan als te voren — zij het dan vele jaren geleden — de leden van de oudste organisatie. En ongetwijfeld zouden in tal van individueele gevallen de leden der oudere organisaties, die waarschijnlijk op grond van dat, immers door examen verkregen, lidmaatschap tot het nieuwe instituut zullen worden toegelaten, blijken achter te staan — gesteld, dat zij thans nog eens examen zouden moeten doen — bij vele leden der jongere vereenigingen. Juist degenen, die vreesden niet tot het nieuwe instituut te zullen worden toegelaten, dringen nu op het treffen van een algemeene regeling voor het geheele beroep aan.

Wordt de voorgestelde regeling onveranderd aangenomen, dan zullen naar het oordeel van verscheidene leden de beide vereenigingen, welke voorzitters het nieuwe Instituut van Registeraccountants zullen oprichten, in elk geval een te grooten invloed verkrijgen. De door hen op te richten vereeniging toch zal benoemen:

- 1°. de meerderheid van de leden van den Raad van Beheer van het Register;
- 2°. twee van de vijf leden van den Raad van Beroep;
- 3°. de meerderheid van de leden van de Raden van Tucht.

De hier aan het woord zijnde leden gaven bovendien uiting aan de vrees, dat de in te stellen Commissie voor de Toelating, waarin van de vijf leden er drie accountants zullen zijn, sterk onder den invloed zal staan van de beide voor de oprichting van het nieuwe Instituut uitverkoren vereenigingen. Dit kan van te grooter betekenis zijn, omdat de bepalingen omtrent de toelating, en in het bijzonder die van de artikelen 66 en 76, welke voor de tegenwoordige accountants beslissend zijn, zoo veel ruimte van interpretatie laten.

In verband hiermede stelden deze leden de volgende vragen:

1. Kunnen de toelatingsnormen niet scherper omschreven worden?
2. Verdient het niet de voorkeur de beslissing over de toelating te leggen in handen van een commissie, bestaande uit deskundige personen uit de kringen van handel en industrie en eenige juristen, aan welke commissie eenige vertegenwoordigers der accountants met louter adviseerende bevoegdheid zouden kunnen worden toegevoegd?
3. Zou het niet mogelijk zijn, op deze wijze toch nog te bereiken, dat de titel „accountant” beschermd wordt, zoowel ten bate van de accountants zelf als van het publiek?

Met betrekking tot de samenstelling van de Commissie voor de Toelating merkten sommige leden nog op, dat de Regeering haar voorstel om de meerderheid van deze commissie uit accountants te doen bestaan, motiveert met een beroep op de deskundigheid, welke bij de leden dezer commissie dient te bestaan. Hiertegen werd aangevoerd, dat deskundigheid ook buiten den kring der accountants zeer wel te vinden is.

Andere leden achtten het niet juist, tegen deze samenstelling der Commissie voor de Toelating bezwaar te maken. Het werk dezer commissie zal huns inziens van zoo technischen aard zijn, dat een meerderheid van personen, die zelf in het accountantsvak werkzaam zijn, onmisbaar zal blijken. En men zal toch niet kunnen ontkennen, dat in het algemeen een accountant beter op de hoogte zal zijn van de eischen, welke zijn vak stelt, dan een buitenstaander. Overigens zal in de Commissie van Beroep de meerderheid worden gevormd door personen, die buiten het accountantsberoep staan.

Sommige leden achtten het wenschelijk in de Commissie voor de Toelating geen, althans niet in meerderheid, accountants op te nemen, die lid zijn of geweest zijn van één der vereenigingen, welke voorzitters het Instituut van Registeraccountants zullen oprichten.

Verscheidene leden zouden het op prijs stellen, indien de Minister door het verschaffen van gegevens inzicht kon geven in de verhoudingen, welke thans op het gebied van de accountantsvereenigingen bestaan. Zij zouden daartoe willen vernemen:

- a. in welke jaren de verschillende thans bestaande vereenigingen zijn opgericht;

b. in hoeverre en in welke jaren zij andere vereenigingen in zich hebben opgenomen en in welke jaren die andere vereenigingen opgericht waren;

c. hoeveel leden elk der thans bestaande vereenigingen heeft en hoevelen van hen het lidmaatschap hebben verkregen door het afleggen van een examen;

d. wanneer de bestaande vereenigingen voor het eerst examens hebben afgenomen, of het afnemen van deze examens sindsdien regelmatig is voortgezet, en hoeveel personen met goeden uitslag aan elk dezer examens hebben deelgenomen.

Voorts zou men het op prijs stellen, indien de Minister kon mededeelen, hoeveel personen als accountant werkzaam zijn zonder lid te zijn van een der accountantsvereenigingen, en hoevelen van hen wél een diploma, verkregen door het afleggen van een examen, bezitten.

Sommige leden voegden hieraan nog de vraag toe, hoeveel accountants naar schatting zullen kunnen worden toegelaten tot het nieuwe Instituut, en hoevele daar buiten zullen moeten blijven.

Eerst na beantwoording van al deze vragen, zoo werd opgemerkt, zal een volledig inzicht in de gevolgen van het wetsontwerp kunnen worden verkregen.

Wel staat echter, zoo meenden vele leden, nu reeds vast, dat die gevolgen ingrijpend zullen zijn. In ieder geval zal een groote groep van te goeder naam en faam bekendstaande accountants, die niet in het register zullen kunnen worden ingeschreven, niet weinig geschaad worden. Het officieel erkennen van een groep van elite-accountants, waartoe zij niet zullen behooren, zal voor hen een declassering beteekenen. Zoolang de wetgever niet voor bepaalde doeleinden aan de register-accountants een monopolie geeft, zal aan de overigen geen wettelijke beperking worden opgelegd, doch een feitelijke beperking zal van hun niet-inschrijving zeker het gevolg zijn. Vandaar de ernstige bezorgheid, welke in vele kringen van accountants door de bediening van het wetsontwerp is ontstaan, een bezorgheid, welke dezen leden volkomen gegrond toescheen.

In tegenstelling tot de leden, die tot dusverre aan het woord waren, konden verscheidene leden zich met de in het wetsontwerp voorgestelde regeling wel verenigen. De oplossing, welke deze regeling brengt, moge — zoo merkten zij op — onvolmaakt wezen en niet tot een algemeene ordening van het accountantsberoep leiden, zulk een algemeene ordening is ook niet strikt noodzakelijk. Klachten over onbetrouwbare accountants werden en worden slechts zeer zelden vernomen; zeker zijn zij niet talrijk genoeg om wettelijk ingrijpen urgent te doen zijn. Een verder strekkende regeling zou trouwens thans op de grootste moeilijkheden stuiten. Dit laatste houdt verband met de omstandigheid, dat het accountantsberoep zich gedurende tientallen van jaren geheel vrij heeft kunnen ontwikkelen. Zou men nu den titel „accountant” gaan beschermen, dan zou daarvan het onvermijdelijke gevolg zijn, dat aan een aantal personen, die thans het accountantsberoep uitoefenen, de voortzetting van dit beroep onmogelijk gemaakt en hun kostwinning ontnomen zou worden. Juist in dat geval zou men een herhaling van de geschiedenis der tandtechnici beleven.

Deze leden achtten het met het oog hierop zeer verklaarbaar en geenszins afkeurenswaardig, dat de Regeering van een algemeene regeling van het accountantsberoep heeft afgezien en dit beroep heeft vrijgelaten, doch wél heeft voorgesteld een bijzondere benaming toe te kennen aan diegenen onder de accountants, die aan bijzondere eischen voldoen. Dat dit een zekere discriminatie van de overige accountants met zich brengt en dus voor die overigen eenige schade ten gevolge zal hebben, wilden zij niet ontkennen. Men make zich van de nadeelige gevolgen voor die anderen echter geen overdreven voorstellingen. Immers een zeer groot gedeelte van hen, die de diensten van een accountant noodig hebben, heeft volstrekt geen behoefte aan een accountant, die voldoet aan de hooge eischen, welke aan een registeraccountant zullen worden gesteld. Zij zullen zich, ook reeds omdat het gebruik maken van de diensten van een registeraccountant voor hen te kostbaar zou zijn, blijven wenden tot een der overige accountants. Het is waar, dat de voorgestelde regeling het hun niet mogelijk maakt den bekwamen en deskundigen accountant te onderscheiden van hem, die zich ten onrechte als accountant aandient, doch zij behoeven toch niet zonder nader onderzoek op den gevoerden titel af te gaan. Dank zij de ontwikkeling van allerlei organisaties in het bedrijfsleven, o.a. de middenstandsorganisaties, hebben zij tegenwoordig voldoende gelegenheid om bij de keuze van een accountant betrouwbare voorlichting te krijgen.

De bezwaren, welke tegen het ontwerp worden aangevoerd, zoo behoorden deze leden verder, nouden voor een niet gering gedeelte verband met de overgangsbepalingen. Zij zouden het daarom op prijs stellen, indien de Minister zou willen nagaan, of aan bezwaren met betrekking tot deze bepalingen niet kan worden tegemoet gekomen. Wat het systeem van het ontwerp aangaat waren zij echter voorshands van meening, dat dit tot veel minder moeilijkheden aanleiding zal geven dan alle tot dusverre aanbevolen andere stelsels.

Eenige andere leden, die zich bij dit betoog in hoofdzaak konden aan-

sluiten, legden er nog eens den nadruk op, dat de voorgestelde beperkte regeling niemand uit zijn brood zal stooten door hem het recht te ontnemen zich accountant te noemen. Daardoor bestaat er echter naar hun meening ook geen behoefte aan ruime overgangsbepalingen. Doch wel achtten ook zij het bedenkelijk, dat bij de ontworpen regeling twee bepaalde vereenigingen van accountants zoo sterk naar voren worden geschoven en een zoo grooten invloed krijgen. De daartegen door vele andere vereenigingen van accountants aangevoerde bezwaren kwamen hun niet ongegrond voor.

Bleek dus van een ernstig verschil van meening omtrent de vraag, hoe ver een regeling van het accountantswezen zich moet uitstrekken en vreesde men groote moeilijkheden vooral met betrekking tot de overgangsbepalingen, ook ten aanzien van den vorm, welke de Regeering voor de overgangsbepalingen, ook ten aanzien van den vorm, welke de Regeering voor de door haar ontworpen regeling heeft gekozen, werd critiek uitgeoefend.

Verscheidene leden waren van meening, dat ten aanzien van de nieuw te stichten beroepsorganisatie de corporatieve zelfstandigheid te weinig is doorgevoerd. Zij achtten het ontwerp, dat immers in hoofdzaak uit de jaren 1926—1930 dateert, met name ook op dit punt verouderd, daar het de ontwikkeling, welke op het gebied van de bedrijfs- en beroepsordening sedert dien heeft plaats gevonden, niet heeft meegemaakt. In wezen draagt het ontwerp naar hun meening het karakter van een gemengd bedrijf, niet van een beroepsorganisatie, welke onder toezicht van de Overheid zelfstandig werkt. De onjuiste opvatting op dit gebied, welke aan het ontwerp ten grondslag ligt, komt in het bijzonder tot uiting in het betoog op de bladzijden 5, 7 en 10 van de Memorie van Toelichting. Vooral het bezwaar, dat de Regeering zelf heeft tegen het gedwongen lidmaatschap van het nieuwe Instituut, achtten deze leden in het geheel niet van principieele beteekenis, nu het betrekking heeft op een semi-publiekrechtelijke organisatie. Zij herinnerden er aan, dat zulk een gedwongen lidmaatschap reeds vanouds bestaat met betrekking tot den advocatenstand, terwijl bovendien in de laatste jaren het lidmaatschap van tal van organisaties op landbouwcrisisgebied voor allen, die op het terrein dier organisaties werkzaam zijn, eveneens feitelijk verplicht is geworden.

Deze leden waren van meening, dat — afgezien van de overgangsregeling — veel te veel door den wetgever geregeld wordt en dat het ontwerp aan de Regeering veel te veel bemoeiingen voorschrijft. Het scheen hun niet noodig, dat de Regeering vertegenwoordigd is in de organen van de permanente beroepsorganisatie: Raad van Beheer, Raden van Tucht en Raad van Beroep. Huns inziens kan en moet met een summier, doch goed geregeld toezicht aan den top worden volstaan.

Andere leden konden dit standpunt geenszins deelen. Zij hadden een geheel andere grief tegen deze zijde van het ontwerp, n.l., dat het oprichten van een nieuwe vereeniging niet noodzakelijk is. Als een voornaam motief bij het kiezen van dezen vorm schijnt te hebben gegolden, dat de wettelijke regeling geen kosten voor de Overheid mag meebrengen. Dit laatste achtten deze leden juist, doch huns inziens is de vereenigingsvorm niet noodig om het Rijk voor kosten te vrijwaren. In den loop der jaren heeft de wetgever tal van maatregelen genomen, waarvan de kosten op de belanghebbenden werden verhaald. Als voorbeelden werden genoemd het toezicht op de levensverzekeringsbedrijf, en het toezicht op de notarissen ingevolge de wet op het notarisambt. Ten aanzien van de accountants zou de wetgever, wat de kosten aangaat, denzelfden weg kunnen inslaan.

Deze leden zouden de voorkeur geven aan de regeling door de Overheid zonder medewerking van een particuliere vereeniging. Hiervoor pleit ook de omstandigheid, dat in de toekomst vermoedelijk in wettelijke maatregelen aan de accountants officieele bevoegdheden zullen worden gegeven. Dan is het beter, dat de accountant de bevoegdheid tot het uitoefenen van zijn ambt niet ontleent aan zijn lidmaatschap van een vereeniging, al is die dan ook in de wet met name genoemd.

Sommige leden achtten het wel degelijk een bezwaar tegen het ontwerp, dat het tot gedwongen lidmaatschap eener vereeniging moet leiden. Vooral de onzekere financiële consequenties van dit lidmaatschap kunnen voor bepaalde accountants, die overigens volkomen verdienen in het register te worden ingeschreven, een ernstige hinderpaal vormen.

Weer andere leden waren van oordeel, dat de gekozen oplossing: samenwerking tusschen de Overheid en een beroepsorganisatie, gelukkig genoemd mag worden. Zij deelden noch de bezwaren van hen, die deze organisatie niet zelfstandig genoeg achtten, noch die van hen, die een regeering zonder zoodanige organisatie zouden wenschen.

Eenige leden vestigden er intusschen de aandacht op, dat de ontworpen regeling tot eigenaardige moeilijkheden kan leiden ingeval het Instituut van Registeraccountants ontbonden mocht worden, welk geval zich te allen tijde kan voordoen, daar de ledenvergadering volkomen bevoegd zal zijn tot ontbinding te besluiten. Aan de samenwerking tusschen het Instituut en de Regeering komt dan plotseling een einde, en even plotseling zal dan wijziging van deze wet noodig zijn. Zou het geen aanbeveling verdienen in de wet een bepaling op te nemen, welke hierin bij voorbaat voorziet?

Sommige leden vestigden er de aandacht op, dat de groote accountantskantoren doorgaans werken met een niet gering aantal assistenten zonder diploma's. Zou men nu voor de accountants eischen van bekwaamheid gaan stellen, dan zou men daarmee weinig bereiken, indien men het gebruik van assistenten volkomen vrij liet. Ook wanneer men alleen den onderscheidenden titel „registeraccountant" invoert, zal het publiek geen waarborg hebben, dat de werkzaamheden, welke het aan het kantoor van een registeraccountant opdraagt inderdaad door zulk een volkomen bekwamen accountant worden verricht; niets belet dezen immers deze werkzaamheden aan zelfstandig werkende assistenten op te dragen. Bestaat er in dat geval nog wel veel verschil tusschen den arbeid van hen, die zich accountant noemen zonder wetenschappelijke scholing te bezitten, en dien, opgedragen aan goed onderlegde accountants, doch uitgevoerd door assistenten?

Hiertegen werd aangevoerd, dat de bedoelde assistenten meestal niet zelfstandig werkzaam zijn, doch dat zij plegen te werken onder leiding van den accountant, die hun in zijn werkprogramma's nauwkeurig aangeeft, hoe zij hun arbeid moeten verrichten. Men mag het werk der assistenten dan ook niet over één kam scheren met den zelfstandigen arbeid van ongequalificeerde accountants. De overgrote meerderheid der assistenten is trouwens studeerende en legt geregeld examens af.

Niet duidelijk achtte men de verhouding tusschen de nieuwe registeraccountants en de huidige Rijksaccountants, werkzaam bij den belastingdienst en andere Rijksdiensten.

Ook de positie der gemeente-accountants en van hen, die als verificateurs van het Centraal bureau voor verificatie en financieele adviezen der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten accountantswerkzaamheden verrichten, werd ter sprake gebracht.

Is het wellicht de bedoeling, zoo werd gevraagd, de accountants in openbaren dienst van inschrijving in het register uit te sluiten? Men meende, dat hiervoor geen reden bestaat. Voldoende is het te bepalen, zooals in artikel 27, lid 3, ook is geschied, dat deze accountants niet onder tweërlei toezicht staan. Overigens werd opgemerkt dat vele van deze accountants in verband met de voor hun functie vereischte specialisatie niet in het bezit zijn van het diploma van het Nederlandsch Instituut van Accountants, welk diploma voornamelijk op het particuliere bedrijfsleven gericht is, of van een daaraan min of meer gelijkwaardig ander diploma. Of zij tot het nieuwe Instituut zullen worden toegelaten schijnt daarom twijfelachtig. Bepleit werd voor deze categorie van accountants, die in kennis en ervaring voor de particuliere accountants niet behoeft onder te doen, doch die gespecialiseerd is in andere richting, een afzonderlijke overgangsregeling te scheppen.

Voorts werd betoogd, dat het wenschelijk zou zijn in het ontwerp vast te leggen, dat het toekomstige accountantsexamen op een gemeenschappelijke grondslag de mogelijkheid van specialisatie naar de eischen hetzij van het particuliere bedrijfsleven, hetzij van het publieke financieeleven zal geven. Aldus zou het officieele examen in de toekomst ook voor de accountants in openbaren dienst een voldoende waarborg voor deskundigheid bieden.

Sommige leden waren van oordeel, dat aan de rechtszekerheid bij de berechting der accountants ingevolge het wetsontwerp onvoldoende aandacht is geschonken. Zij merkten op, dat zoowel in de colleges, waaraan de uitoefening van het tuchtrecht over de notarissen is opgedragen, als in die, welke met de uitoefening van het tuchtrecht over geneeskundigen, tandartsen en vroedvrouwen belast zijn, een of meer juristen zitting moeten hebben. Bij de advocaten is dit automatisch het geval, daar de Raden van Toezicht en Discipline uit advocaten bestaan. In dit ontwerp is het echter niet voorgeschreven.

In de tweede plaats vestigden deze leden er de aandacht op, dat de tekortkomingen, welke kunnen leiden tot het opleggen van straffen aan de registeraccountants, zeer ruim en vaag zijn omschreven: „hun beroep niet uitoefenen zooals goeden accountants betaamt" en „handelen in strijd met de voor het accountantsberoep vereischte waardigheid". Met toepassing van deze volstrekt algemeen luidende termen zal een registeraccountant uit het register geschrapt kunnen worden, zelfs voor altijd.

Eindelijk merkten zij op, dat bij het tuchtrecht over notarissen, geneeskundigen en advocaten hooger beroep, althans in ernstige gevallen, mogelijk is op een rechterlijk college. Voor de notarissen is dit in alle gevallen het gerechtshof. Voor de geneeskundigen is het eveneens het gerechtshof, doch hier is beroep alleen mogelijk bij oplegging van geldboete, schorsing of ontzegging van de bevoegdheid de geneeskunde uit te oefenen. Voor de advocaten is beroep mogelijk op het gerechtshof, respectievelijk den Hoogen Raad, doch ook hier alleen indien een ernstige straf is opgelegd, nl. schorsing of schrapping. In dit wetsontwerp ontbreekt de mogelijkheid van beroep op een rechterlijk college echter geheel. Met berechting door den Raad van Beroep is de zaak uit.

De hier aan het woord zijnde leden drongen er op aan alsnog voldoende waarborgen voor een goede berechting in het ontwerp op te nemen.

Verscheidene leden achtten het woord „registeraccountant" wel een

vermeerdering, doch geenszins een verrijking van onzen taalschat. Zij noemden dit woord een ongelukkig bedenksel en zouden het gaarne vervangen zith door een andere benaming, bijv. „erkend accountant" of „ingeschreven accountant".

Eenige leden hadden bovendien in het wetsontwerp niet tot hun genoegen het woord „accountantswezen" ontmoet. Zij hielden dit „wezen" voor een binnen onze landspalen geslopen, doch in Duitschland thuis-hoorend schepsel.

Artikelen.

Artikel 2. Blijkens het tweede lid wordt onder „het Instituut" verstaan „de in het vorig lid bedoelde vereeniging". Echter wordt in het eerste lid niet alleen het op te richten Instituut van Registeraccountants genoemd, doch ook het bestaande Nederlandsch Instituut van Accountants, zoodat de aanduiding niet onduidelijk is.

Artikel 5. Opgemerkt werd dat de strafbepaling van het tweede en derde lid niet thuishoort in deze paragraaf, welke immers alleen over den registeraccountant handelt, terwijl de strafbepaling zich juist richt tegen hem, die geen register-accountant is. Zou het niet juist tegen deze strafbepaling in een afzonderlijk artikel aan het slot van het ontwerp op te nemen?

Artikel 17. Sommige leden stelden de vraag of als voorwaarde voor de inschrijving niet ook moet worden gesteld een zekere stage dus een werkzaamheid in de praktijk gedurende zekeren tijd. Of is het wellicht de bedoeling hiertoe gebruik te maken van het adspirant-lidmaatschap van het Instituut?

In het tweede lid zouden de woorden „bepaald aan te wijzen" vervangen kunnen worden door: bepaalde.

Artikel 22. Bezwaar werd gemaakt tegen de bepaling, dat de Raad van Beroep beslist na verhoor van hen, die hij dienstig acht te hooren. Men meende, dat deze Raad in ieder geval den aanvrager moet hooren, althans oproepen. Ook meende men, dat de aanvrager zich desgewenscht door een raadsman moet kunnen laten bijstaan en dat het aanbeveling verdient deze bevoegdheid in de wet vast te leggen.

Artikel 24. Sommige leden, die tegen de figuur van het gedwongen lidmaatschap bezwaar hadden, achtten het in geen geval juist dat de bevoegdheid tot het voeren van den naam „registeraccountant" verloren zou gaan door het niet voldoen aan geldelijke verplichtingen, uit dit lidmaatschap voortvloeiende.

Andere leden waren van oordeel, dat deze consequentie van het gedwongen lidmaatschap gerust kan worden aanvaard.

Artikel 29. Zou het geen aanbeveling verdienen in het tweede lid concreet aan te geven, wanneer de feiten, waarop het Verslag betrekking heeft, te ver in het verleden liggen?

Artikel 39. In het zesde lid zou in plaats van „over, doch niet" beter gelezen kunnen worden: niet over.

Artikel 67. Ook hier werd bezwaar gemaakt tegen de bepaling, dat de Commissie voor de Toelating alleen hen behoeft te hooren, die zij dienstig acht te hooren.

Artikel 68. Opgemerkt werd, dat het wenschelijk is de hierbedoelde openbaarmaking in de Staatscourant de eerste maal voor alle aanvragers tegelijk te doen geschieden, en daarbij duidelijk te doen uitkomen, dat het hier nog slechts aanvragen om inschrijving betreft.

Artikel 76. Gaarne zou men omtrent dit artikel, dat aan de Commissie voor de Toelating een volkomen discretionaire bevoegdheid geeft, een nadere toelichting ontvangen. Welke gevallen heeft de Regeering hier op het oog gehad?

Artikel 77. Krachtens het eerste lid van dit artikel moet de inschrijving van allen, tot wier toelating ingevoigde de overgangsregeling vóór een door den Minister te bepalen tijdstip onherroepelijk is besloten, binnen een week, dus vrijwel gelijktijdig plaats hebben. Deze gelijktijdige inschrijving achtte men juist. Echter werd opgemerkt, dat blijkens het tweede lid ook daarna nog inschrijving kan plaats hebben van personen, die eveneens onder de overgangsregeling vallen. Gevraagd werd nu het bedoelde tijdstip zóó te bepalen, dat, indien eenigszins mogelijk, allen, op wie de overgangsbepalingen van toepassing zijn, tegelijk kunnen worden ingeschreven.

Artikel 85. Eenige leden meenden dat de wet in het spraakgebruik al spoedig „Registeraccountantswet" zal worden genoemd en dat het aanbeveling verdient haar ook officieel zoo te noemen.

Aldus vastgesteld 7 December 1939.

ROOSJEN.
IJZERMAN.
WAGENAAR.
BACHG.
BAKKER.